

ASOCIACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
AEDES

**CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS:
PROCESAMIENTO CARTOGRÁFICO Y SIG DE
ECOSISTEMAS EN LA PROPUESTA DE ÁREA DE
CONSERVACIÓN REGIONAL COROPUNA**

Informe Técnico

PRESENTADO POR: Juan Pablo Condori Poma

ENTIDAD: Asociación Especializada para el Desarrollo Sostenible - AEDES

Marzo - 2026

Foto: Ecosistema pajonal. AEDES. 2025

ÍNDICE

	Pág.
I. INTRODUCCIÓN	4
1. OBJETIVOS	4
II. MARCO TEÓRICO	6
1. FUENTES DE REFERENCIA	6
2. TRANSICIÓN HACIA EL MAPA DE ECOSISTEMAS SATELITAL	7
3. ECOSISTEMAS RELEVANTES	8
III. ÁREA DE ESTUDIO	11
1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO	11
IV. METODOLOGÍA DE PROCESAMIENTO	12
1. SISTEMA DE REFERENCIA Y PARÁMETROS CARTOGRÁFICOS	13
2. INSUMOS SATELITALES (RASTER)	13
3. FUENTES SECUNDARIAS DE REFERENCIA (VECTORIALES)	14
4. FASE I: OBTENCIÓN DE INSUMOS Y PRE-PROCESAMIENTO EN LA NUBE 15	
5. FASE II: CRITERIOS TÉCNICOS Y FACTORES DE DIAGNÓSTICO PARA RECLASIFICACIÓN	15
6. FASE III: ANÁLISIS MULTIVARIABLE (HERRAMIENTA COMBINE)	17
7. FASE IV: CLASIFICACIÓN SUPERVISADA DE VEGETACIÓN DE PUNA ..	18
8. FASE V: POST-PROCESAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD	18
V. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN	19
1. ÁREAS POR ECOSISTEMA POR IMÁGENES SATELITALES	19
2. COMPARATIVA CON MODELOS OFICIALES	21
3. CONTRASTE CON INSUMOS CLIMÁTICOS Y DE SUELO	24
VI. CONTROL DE CALIDAD	31
1. VALIDACIÓN TOPOLÓGICA E INTEGRIDAD DE DATOS	31
VII. RECOMENDACIONES	32
VIII. BIBLIOGRAFÍA	33
ANEXO	35

I. INTRODUCCIÓN

Los ecosistemas son complejos dinámicos de comunidades vegetales, animales y microorganismos que interactúan con su medio abiótico como una unidad funcional, proporcionando servicios ecosistémicos esenciales como la regulación hídrica y el almacenamiento de carbono (MINAM, 2019). En el contexto de la propuesta del Área de Conservación Regional (ACR) Coropuna, la identificación y delimitación precisa de estas unidades es fundamental para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales y orientar las políticas de gestión pública regional.

El presente documento describe el proceso de generación del mapa de ecosistemas satelital, el cual constituye una herramienta técnica para el monitoreo de la diversidad biológica en entornos de alta montaña. La metodología aplicada integra factores diagnósticos biofísicos de fuentes secundarias (bioclima, fisiografía, fisonomía vegetal y altitudes) para representar la distribución espacial de los ecosistemas con un nivel de detalle adecuado para la gestión territorial del complejo volcánico Coropuna. Este esfuerzo cartográfico responde a la necesidad de contar con información de alta precisión que sustente el expediente técnico de creación del área ante el SERNANP.

1.1. OBJETIVOS

- 1.1.1. Ajustar los límites y superficies de los ecosistemas identificados, priorizando la precisión de las unidades ecológicas críticas sobre el hallazgo de nuevas categorías.
- 1.1.2. Estandarizar la metodología de procesamiento de imágenes y análisis espacial para asegurar la replicabilidad de la cartografía generada en futuras etapas de gestión.
- 1.1.3. Validar la representatividad de los ecosistemas mediante el contraste de los resultados obtenidos con el Mapa Nacional de Ecosistemas (MINAM) y la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) de Arequipa.

1.1.4. Integrar variables biofísicas (suelo y clima) en la interpretación cartográfica para fortalecer el sustento técnico de la realidad actual del área de estudio.

II. MARCO TEÓRICO

La construcción de la cartografía biológica para el ACR Coropuna no parte de un escenario nulo, sino que toma como base los esfuerzos de clasificación y mapeo realizados por diversas instituciones del Estado peruano a escala nacional y regional.

2. FUENTES DE REFERENCIA

El proceso se inició con la recopilación y análisis de la información cartográfica oficial existente, destacando los siguientes insumos principales:

2.1. Mapa Nacional de Ecosistemas (MINAM, 2019)

Proporciona la base conceptual y técnica para la clasificación de los 36 ecosistemas continentales del Perú. No obstante, su escala de trabajo (1:100,000) presenta limitaciones para la delimitación detallada de ecosistemas fragmentados como los bofedales.

2.2. Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) de Arequipa (GRA, 2019)

Los estudios de la Autoridad Regional Ambiental (ARMA) del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) fueron determinantes para establecer las macroprovincias de humedad y la estratificación fisiográfica inicial del área de estudio.

2.3. Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (GRA, 2018)

Utilizado para identificar las fisonomías vegetales predominantes y los límites altitudinales de los pajonales y matorrales andinos.

2.4. Inventarios Especializados (ANA e INAIGEM)

Se integraron datos del Inventario Nacional de Glaciares y el Inventario Nacional de Bofedales (2023) para validar la presencia de masas de hielo y humedales altoandinos en las subcuencas del Coropuna.

3. TRANSICIÓN HACIA EL MAPA DE ECOSISTEMAS SATELITAL

A pesar de la relevancia de las fuentes mencionadas, la complejidad ecológica de los andes de Arequipa requiere un refinamiento cartográfico para alcanzar una escala de trabajo de 1:25,000. Mientras que los mapas oficiales nacionales utilizan mayoritariamente sensores Landsat con resoluciones de 30 metros, esta propuesta emplea imágenes satelitales de Sentinel-2 (10 metros de resolución) y modelos digitales de elevación de alta precisión (ALOS PALSAR).

La utilización de Google Earth Engine (GEE) como núcleo del procesamiento geoespacial permitió gestionar de manera eficiente grandes volúmenes de datos provenientes del satélite Sentinel-2, superando las limitaciones del hardware convencional. Mediante el uso de códigos JavaScript en la plataforma de GEE; se aplicaron filtros de nubosidad (Menor al 20%), en temporada seca y se generaron composiciones de "mediana" espectral, lo que garantiza que los valores de reflectancia utilizados para calcular los índices de vegetación (NDVI) y nieve (NDSI) sean estadísticamente representativos de las condiciones reales del terreno (Ver Anexo 1).

Este salto tecnológico permite que el mapa resultante capture con rigor técnico la realidad biofísica del ACR Coropuna, superando las generalizaciones de la cartografía de escala gruesa y asegurando la replicabilidad del proceso mediante la programación de scripts que estandarizan el flujo de trabajo para futuros monitoreos del área protegida.

4. ECOSISTEMAS RELEVANTES

Cabe precisar que el presente informe no tiene como propósito el hallazgo de unidades ecológicas inéditas, sino la optimización y el ajuste cartográfico de los límites y superficies de los ecosistemas críticos para la propuesta del ACR Coropuna.

Para efectos de este análisis, se han definido como ecosistemas relevantes los siguientes:

4.1. Bofedal (Humedal Altoandino)

Es un ecosistema andino hidromórfico con vegetación herbácea de tipo hidrófila, que se presenta sobre suelos planos, en depresiones o ligeramente inclinados, permanentemente inundados o saturados de agua corriente (INAIGEM, 2023; MINAM, 2018). Se localizan principalmente en fondos de valles fluvio-glaciares de las microcuencas del Coropuna, a partir de los 3,750 hasta los 5,500 m s.n.m. (INAIGEM, 2023). Su clima se define como frío-húmedo u orotropical seco-subhúmedo.

Actúan como reservorios críticos que almacenan agua y carbono en suelos orgánicos profundos (turba) y funcionan como filtros naturales que mejoran la calidad del agua. La flora dominante incluye plantas de porte almohadillado o en cojín como *Distichia muscoides* (champa), *Plantago rigida* y *Calamagrostis rigescens* (INGEMMET, 2021; Montero, 2020).

4.2. Césped de Puna

Ecosistema caracterizado por ocupar terrenos más o menos planos, con suelos delgados, poco pedregosos y con mayor humedad relativa que los pajonales circundantes. Se distribuye altitudinalmente entre los 3,900 y 5,000 m s.n.m. bajo un bioclima de Tundra o Alpino Subtropical (GRA, 2017). La vegetación es de porte achaparrado y arrosetado, con adaptaciones morfológicas para resistir heladas y vientos intensos. Presenta una alta condición forrajera, destacando los

géneros *Aciachne*, *Calamagrostis* y *Werneria*, además de la formación de yaretales (*Azorella compacta*) (AEDES, 2010).

4.3. Cuerpo de Agua

Corresponde a zonas cubiertas de aguas permanentes con baja circulación, que en el complejo Coropuna abarcan lagunas altoandinas (como Pallarcocha), lagos glaciales y cochas (AEDES, 2010). Se ubican generalmente en depresiones y cubetas naturales alimentadas por el deshielo de los glaciares y afloramientos de corrientes subterráneas. Son fundamentales para la dinámica de las microcuencas, funcionando como puntos de recarga hídrica y hábitat para aves migratorias y fauna silvestre (GRA, 2017; MINAM, 2018).

4.4. Nevado (Glaciar)

Consiste en masas de hielo y nieve perpetua que se acumulan en las cumbres más altas del complejo volcánico Coropuna, emplazándose desde los 5,000 hasta los 6,425 m s.n.m. (INAIGEM, 2018). El clima es de tipo Nival, con temperaturas medias anuales por debajo del punto de congelación. Debido al déficit térmico extremo, estas superficies carecen de vegetación. Constituye la principal reserva hídrica sólida de la región, abasteciendo de agua para consumo humano y agricultura a las provincias de Condesuyos y Castilla (ANA, 2023)

4.5. Pajonal de Puna Seca

Es el ecosistema altoandino más extenso en el ámbito del volcán Coropuna. Se caracteriza por vegetación herbácea que ocupa terrenos planos, ondulados o colinas de pendiente suave a moderada, entre los 3,800 y 5,000 m s.n.m. (GRA, 2017). Se desarrolla bajo un clima frígido de tundra u orotropical seco-subhúmedo, con una época seca muy intensa. Está dominado por gramíneas amacolladas de hojas rígidas y punzantes de los géneros *Stipa* (ichu) y *Festuca* (*F. orthophylla*, *F. dolichophylla*) (GRA, 2017; MINAM, 2018)

4.6. Queñuales (Bosque Relicto Altoandino)

Ecosistema forestal constituido por bosques relictos dominados por el género *Polylepis*, comúnmente restringidos a laderas rocosas o quebradas con

pendientes de moderadas a muy empinadas (8-75%). Se distribuyen entre los 3,500 y 5,000 m s.n.m. en un bioclima templado forestal u orotropical semiárido-seco (Cuadros Adiazola, 2015; Velarde Quintanilla, 2010). En Arequipa, la especie predominante es *Polylepis rugulosa*. Estos bosques brindan servicios vitales de regulación hídrica y albergan una alta diversidad de aves endémicas y amenazadas (GRA, 2017).

4.7. Tolar (Matorral de Puna Seca)

Matorral arbustivo xerofítico caracterizado por la dominancia de especies arbustivas resinosas de los géneros *Parastrephia* y *Lepidophyllum*, conocidas como "tola". Ocupa áreas extensas sobre suelos arenosos o pedregosos en terrenos planos o colinas bajas, entre los 3,100 y 4,800 m s.n.m. (GRA, 2017). Se asocia a un clima semiárido-templado frío (MINAM, 2018). Cumple un rol importante en la protección del suelo contra la erosión hídrica y eólica.

4.8. Zona Periglacial

Ecosistema altoandino ubicado inmediatamente por debajo de los glaciares, generalmente por encima de los 4,500 m s.n.m. Se caracteriza por una fisiografía accidentada con suelos crioturbados y descubiertos, con abundante material morrénico producto del deshielo. La vegetación es muy baja (no supera los 40 cm), dispersa y de carácter sucesional, conformada por líquenes, plantas almohadilladas y escasas gramíneas que colonizan áreas recientemente liberadas por el hielo (INAIGEM, 2018; MINAM, 2018).

Foto: Césped de puna (*Azorella compacta*). AEDES. 2025

III. ÁREA DE ESTUDIO

1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El área evaluada se sitúa en la vertiente occidental de los Andes peruanos, en el departamento de Arequipa, abarcando territorios de las provincias de Castilla (distritos de Pampacolca y Viraco), Condesuyos (distritos de Andaray y Salamanca) y La Unión. El eje central del área es el complejo volcánico Coropuna, el volcán con glaciares tropicales más alto del mundo, cuya cumbre alcanza los 6,425 m s.n.m.. Hidrográficamente, el ámbito de estudio cumple una función crítica de regulación hídrica para las cuencas de los ríos Ocoña y Camaná-Majes.

IV. METODOLOGÍA DE PROCESAMIENTO

Para una mejor visualización del procedimiento metodológico se tiene el siguiente diagrama de flujo que señala los macroprocesos a seguir en esta metodología.

Figura 1. Diagrama de flujo

Fuente: Elaboración propia

1. SISTEMA DE REFERENCIA Y PARÁMETROS CARTOGRÁFICOS

Para asegurar la precisión geométrica y la interoperabilidad con las bases de datos del Estado peruano, se establecieron los siguientes parámetros:

- Sistema de Referencia Geodésico: World Geodetic System 1984 (WGS84)
- Proyección: Universal Transverse Mercator (UTM)
- Zona UTM: 18 Sur
- Escala de Trabajo: 1:25,000. Esta escala permite un refinamiento cartográfico superior al Mapa Nacional de Ecosistemas (1:100,000), facilitando la identificación de unidades menores como parches de bofedales y frentes glaciares fragmentados

La caracterización de ecosistemas de alta montaña requiere de insumos de alta resolución que superen las limitaciones de la cartografía nacional convencional, especialmente en lo que respecta a la discriminación de vegetación hidrófila y masas de hielo.

2. INSUMOS SATELITALES (RASTER)

2.1. Colección de imágenes satelitales Sentinel-2 (Copernicus)

Se utilizó la serie COPENICUS/S2_SR_HARMONIZED del satélite, que proporciona reflectancia en superficie

2.1.1. Resolución Espacial

10 metros en bandas visibles e infrarrojo cercano (NIR).

2.1.2. Temporalidad

Temporada seca 2025 (mayo a octubre). La selección de este periodo es técnica y ecológicamente estratégica, ya que maximiza el contraste espectral entre ecosistemas perennes (bofedales y glaciares) y la vegetación estacional se

encuentra seca, valga la redundancia, además de minimizar la interferencia por nubosidad y nieve efímera.

2.1.3. Modelo Digital de Elevación (DEM)

Se empleó el sensor ALOS PALSAR con una resolución de 12.5 metros. Este insumo fue remuestreado a 10 metros para coincidir con la grilla de Sentinel-2, permitiendo el cálculo de pendientes y la estratificación altitudinal de los ecosistemas criorotopicales y orotopicales.

Tabla 1. Imagen satelital de ALOS PALSAR

Código	Fecha	Características	Resolución espacial	Datum	Zona
AP_25090_FBD_F6870_RT1	10/11/2010	Modelo Digital de Elevación (DEM)	12.5 metros	WGS 84	18 S
AP_25090_FBD_F6860_RT1	10/11/2010	Modelo Digital de Elevación (DEM)	12.5 metros	WGS 84	18 S

Fuente: Fuente: Datos extraídos del portal web; <https://search.asf.alaska.edu/#/>

3. FUENTES SECUNDARIAS DE REFERENCIA (VECTORIALES)

Se integraron capas oficiales para la validación y ajuste de los límites ecosistémicos:

- Mapa Nacional de Ecosistemas (MINAM, 2019): Utilizado como base conceptual y taxonómica para la clasificación de las 36 unidades de ecosistemas continentales.
- Zonificación Ecológica Económica (ZEE) de Arequipa: Fuente de referencia para la estratificación fisiográfica y la identificación de matorrales y pajonales.
- Inventario Nacional de Bofedales (INAIGEM, 2023): Referencia para la aplicación de la Unidad Mínima Cartografiada (UMC) de 0.09 ha, permitiendo una precisión significativamente mayor a las 20 ha del mapa nacional.
- Cuantificación de Glaciares (ANA, 2023): Base para la delimitación de masas de hielo y zonas periglaciares en el sector Ampato-Coropuna.

4. FASE I: OBTENCIÓN DE INSUMOS Y PRE-PROCESAMIENTO EN LA NUBE

Para garantizar la precisión espectral, se utilizó la plataforma Google Earth Engine (GEE), procesando la colección COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED (Sentinel-2 Nivel 2A). El análisis se centró en la temporada seca 2025 (mayo a octubre), periodo fundamental para maximizar el contraste entre ecosistemas perennes (glaciares y bofedales) y la vegetación estacional seca, además de garantizar la ausencia de nubes y nieve efímera.

Se generaron mosaicos utilizando la mediana estadística de las bandas Blue, Green, Red, NIR, SWIR 1 y SWIR 2, lo que permite eliminar valores atípicos y ruidos atmosféricos. Complementariamente, se utilizó el DEM ALOS PALSAR (12.5 m), remuestreado a 10 metros mediante la herramienta *Resample* de ArcGIS para coincidir con la resolución de Sentinel-2.

5. FASE II: CRITERIOS TÉCNICOS Y FACTORES DE DIAGNÓSTICO PARA RECLASIFICACIÓN

La delimitación se fundamenta en el cruce de variables biofísicas. Los valores aplicados se justifican técnica y científicamente según las fuentes especializadas para la región Arequipa y el complejo Coropuna.

En términos específicos, se seleccionaron como variables condicionantes la altitud (m s.n.m.), la pendiente (°), el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) y el Índice de Nieve de Diferencia Normalizada (NDSI). Estos parámetros fueron sometidos a un proceso de reclasificación basado en la tabla diagnóstica adjunta, permitiendo su integración final mediante la herramienta *Combine* para la determinación de las unidades ecosistémicas.

Tabla 2. Factores de Diagnóstico de Ecosistemas en el ámbito del Coropuna

Ecosistema	Rango Altitudinal (msnm)	Pendiente / Fisiografía (Grados)	Bioclima	Vigor Vegetal Estimado (NDVI)	Reflectancia de Nieve Estimada (NDSI)	Justificación Técnica (Fuente)
Bofedal	3,750 - 5,500	0° a 10°; Planicies aluviales y depresiones	Orotropical seco-subhúmedo; Frío-húmedo. Per y súper húmedo	0.30 a 0.90	N/A	(AEDES, 2010; INAIGEM, 20223; MINAM, 2018)
Bosque de Queñua	3,500 - 5,000	4.5° a 37°; Laderas rocosas, quebradas y canchales	Orotropical semiárido-seco; Templado forestal	0.11 a 0.23	N/A	(Cuadros Adriazola, 2015; GRA, 2017; MINAM, 2018)
Nevado (Glaciar)	5,000 - 6,425	Variable; laderas laterales hasta 31°	Nival; temperaturas medias por debajo de 0°C	Nulo (0)	≥ 0.39	(MINAM, 2018; Silverio & Jaquet, 2012)
Zona Periglaciar	> 4,500	Accidentada; laderas y fondos de valles glaciares	Criorotropical; desierto frío	Muy Bajo (<0.10)	< 0.39	(MINAM, 2018, 2019)
Pajonal de Puna Seca	3,800 - 5,000	Suave a moderada; terrenos ondulados o mesetas	Frígido de tundra; Orotropical seco-subhúmedo	Contrastado con colección de muestras de captación tomadas de los mapas de la ZEE y MINAM	N/A	(GRA, 2017; MINAM, 2018; Velarde Quintanilla, 2010)
Césped de Puna	3,900 - 5,000	0° a 5°; Terrenos planos o pampas	Tundra / Alpino Subtropical. Clima muy frío	Contrastado con colección de muestras de captación tomadas de los mapas de la ZEE y MINAM	N/A	(GRA, 2017; MINAM, 2018; Velarde Quintanilla, 2010)
Tolar (Matorral)	3,100 - 4,800	Escasa; lugares planos y colinas bajas	Semiárido-Templado Frío	Contrastado con colección de muestras de captación tomadas de los mapas de la ZEE y MINAM	N/A	(Galán de Mera & Linares Perea, 2017; GRA, 2017; MINAM, 2018)

Fuente: Elaboración propia

Debido a la ausencia de estudios multiespectrales de alta resolución específicos para los ecosistemas de Pajonal de Puna Seca, Tolar y Césped de Puna en el área de influencia del Coropuna, se implementó una estrategia de discriminación espectral mediante el establecimiento de umbrales críticos de clasificación.

Ante la limitada cartografía de detalle, la delimitación de estas coberturas se fundamentó en el análisis de la variabilidad del NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada) y el NDSI (Índice de Nieve de Diferencia Normalizada). Primero aislando las coberturas que se tienen certeza de su presencia (Bofedales, queñuales, cuerpos de agua, zona periglacial y el nevado) y calibrando rangos específicos que capturan la signatura espectral característica de la vegetación altoandina durante la temporada seca apoyándose en los mapas de cobertura vegetal de la ZEE y el MINAM.

Estos umbrales, determinados mediante un proceso de validación visual con ortofotos y modelos de elevación (DEM), permitieron subsanar los vacíos de información secundaria, garantizando una segmentación técnica más precisa que posteriormente fue integrada mediante combinación espacial (Combine), logrando así una representatividad cartográfica superior al estándar nacional vigente.

6. FASE III: ANÁLISIS MULTIVARIABLE (HERRAMIENTA COMBINE)

Para la integración de los datos se utilizó la herramienta Combine de la extensión *Spatial Analyst* de ArcMap. Este proceso analizó píxel por píxel la coincidencia de las cuatro variables clave (NDVI, NDSI, Pendiente y Altitud), generando una tabla de atributos única con todas las combinaciones posibles.

Mediante selecciones lógicas avanzadas (SQL), se asignó la identidad ecosistémica a cada píxel. Por ejemplo, una celda con $NDVI > 0.35$ y pendiente $< 10^\circ$ fue categorizada automáticamente como Bofedal, mientras que una con $NDSI \geq 0.39$ en altitudes superiores a 5,000 msnm fue definida como Glaciar.

7. FASE IV: CLASIFICACIÓN SUPERVISADA DE VEGETACIÓN DE PUNA

Para las coberturas con respuestas espectrales similares (Pajonales, Tolares y Césped de Puna), se aplicó una estrategia de exclusión. Una vez aislados los glaciares, bofedales, queñuales, zonas preglaciares y el mismo nevado, se ejecutó una Clasificación Supervisada sobre las áreas restantes. Se utilizaron como áreas de entrenamiento (ROIs) los polígonos validados del mapa de cobertura vegetal de la ZEE Arequipa.

8. FASE V: POST-PROCESAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

8.1. Limpieza de "Ruido"

Se aplicó un Filtro Mayoritario (Majority Filter) para homogeneizar píxeles aislados, integrándolos al ecosistema dominante circundante y mejorando la cohesión cartográfica.

8.2. Validación Topológica

Se verificó la ausencia de huecos (*gaps*) dentro del mapa de ecosistemas satelital y superposiciones (*overlaps*) entre polígonos para garantizar una mejor integridad de la base de datos geoespacial.

V. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN

Como resultado del procesamiento digital de imágenes Sentinel-2 y el análisis multivariable en Google Earth Engine, se obtuvo el Mapa de Ecosistemas de la propuesta de ACR Coropuna a escala de trabajo de 1:25,000. La cartografía resultante identifica unidades con una precisión diez veces superior a la cartografía nacional, capturando la fragmentación crítica de los bofedales y la retracción de las masas glaciares.

1. ÁREAS POR ECOSISTEMA POR IMÁGENES SATELITALES

La superficie total analizada revela la predominancia de los pajonales y la importancia estratégica de las reservas hídricas sólidas (glaciares) y humedales

Figura 2. Mapa de ecosistemas relevantes por imágenes satelitales

El área de estudio presenta una clara zonificación altitudinal y una distribución marcada por la influencia hídrica del Nevado Coropuna. El ecosistema

dominante en términos de extensión es el Pajonal de Puna Seca, el cual cubre aproximadamente 56,453.73 ha. Este ecosistema forma la matriz principal del paisaje, proporcionando una cobertura herbácea continua que es vital para la infiltración de agua y el sustento de la fauna silvestre y ganadería local. Le sigue en importancia territorial el Césped de Puna con 45,650.39 ha, lo que indica una transición hacia zonas con mayor humedad edáfica en comparación con el pajonal.

Los Bofedales, aunque representan una superficie menor con 3,409.14 ha, constituyen los núcleos de biodiversidad y regulación hídrica más críticos del área protegida. Su distribución se observa principalmente en las zonas de descarga de agua proveniente del Nevado (7,282.30 ha) y la Zona Periglacial (22,146.29 ha). La extensión de la zona periglacial es particularmente relevante, ya que representa áreas de alta vulnerabilidad ante el retroceso glaciar, donde los procesos de desglaciación están dejando suelos expuestos que alimentan a las quebradas aguas abajo.

Por otro lado, la presencia de Queñuales (*Polylepis* spp.) con una superficie de 3,468.72 hectáreas destaca el valor de conservación del ACR. Estos bosques relictos se encuentran localizados en laderas específicas, funcionando como refugios biológicos y reguladores del microclima local. Por otro lado, los Tolares ocupan una extensión significativa de 36,526.56 hectáreas, distribuyéndose en las zonas de mayor aridez y suelos pedregosos, complementando la estructura del matorral altoandino de la región.

Tabla 3. Tabla de áreas por Ecosistema

Ecosistema	Área (ha)
Bofedal	3409.14099
Césped de Puna	45650.38909
Cuerpo de Agua	273.06945
Nevado	7282.30214
Pajonal de Puna Seca	56453.72479
Queñuales	3468.72234
Tolar	36526.56250

6,200.39 ha de la ZEE, resalta la necesidad de proteger estos bosques relictos, cuya fragmentación parece ser más evidente bajo un análisis con estos parámetros.

En cuanto a las coberturas de pastizales y arbustales, el Pajonal Andino de la ZEE registraba 44,268.90 ha, cifra que en el mapa actual asciende a 56,453.73 ha de Pajonal de Puna Seca. Este incremento sugiere que la metodología multitemporal aplicada ha logrado capturar áreas de gramíneas que previamente podrían haber sido clasificadas bajo otras categorías de matorral o césped. Por su parte, el Tolar muestra una consistencia notable entre ambas fuentes, con 39,253.45 ha en la ZEE frente a las 36,526.56 ha de nuestro estudio, lo que valida la estabilidad de estas comunidades de arbustos leñosos en el paisaje altoandino.

Además, es relevante la comparación en las zonas de alta montaña. La ZEE indica 5,541.69 ha de Nevados, mientras que el presente mapa cuantifica 7,282.30 ha. Este aparente aumento de masa glaciar debe interpretarse con cautela, ya que el valor actual probablemente captura nevadas estacionales recientes a diferencia de la cartografía ZEE que suele enfocarse en hielos perpetuos. Finalmente, cabe recalcar que la ZEE considera un mayor número de coberturas y, además, emplea una nomenclatura distinta a la utilizada en este estudio. Por ejemplo, la categoría “Áreas sin o con poca vegetación” correspondería a la “Zona Periglacial” definida en el presente trabajo, lo cual podría influir en la comparación de los valores obtenidos.

Figura 4. Mapa de Nacional de Ecosistemas según el MINAM

Al contrastar la propuesta del ACR Coropuna con el Mapa de Ecosistemas del MINAM (2018), se evidencia que el estudio nacional, diseñado para una escala macro, tiende a generalizar unidades que el análisis local con imágenes Sentinel-2 logra discriminar con mayor precisión. El MINAM reporta una vasta extensión de 113,560.83 ha de Pajonal de Puna Seca, cifra que duplica los hallazgos del presente estudio (56,453.73 ha). Esta diferencia sugiere que la clasificación nacional agrupa bajo el término "Pajonal" diversas coberturas que, a nivel local, han sido desagregadas en categorías más específicas como Tolar y Césped de Puna, permitiendo un inventario mucho más detallado de la biodiversidad real en el área.

En lo que respecta a los ecosistemas hídricos, el MINAM registra apenas 2,231.07 ha de Bofedales, mientras que la cartografía generada para el expediente técnico identifica 3,409.14 ha. Este incremento de 1,178.07 ha detectadas es fundamental para el sustento del ACR, ya que demuestra que la capacidad de regulación hídrica del Coropuna es mayor de lo que los registros nacionales oficiales sugerían. Asimismo, el área de Bosque relicto altoandino (Queñual y otros) muestra una consistencia relativa, con 3,257.92 ha según el

MINAM frente a las 3,468.72 ha del nuevo mapa, validando la ubicación de estos rodales críticos, pero refinando sus límites exactos para la gestión.

Finalmente, la Zona periglacial y glacial presenta una discrepancia notable: el MINAM cuantifica 48,123.61 ha, mientras que el análisis local suma un total de 29,347.43 ha (combinando Nevado y Zona Periglacial). Esta reducción de casi 18,000 ha en el mapa actual podría interpretarse como una delimitación más estricta de las áreas con influencia criogénica activa, excluyendo zonas que el MINAM integra por su altitud pero que espectralmente ya muestran características de suelos desnudos o matorrales rales. Estos resultados refuerzan la necesidad de contar con una cartografía base local para el expediente técnico, ya que los datos nacionales, aunque referenciales, subestiman la complejidad y la extensión de los ecosistemas más productivos del Coropuna.

3. CONTRASTE CON INSUMOS CLIMÁTICOS Y DE SUELO

Figura 5. Mapa de clima dentro del ACR Coropuna

El cruce de la información de ecosistemas con el Mapa Climático revela una zonificación sumamente específica para las áreas de mayor valor biológico. Los Bofedales y Queñuales se asientan mayoritariamente sobre las unidades D (i, p)

C' (Semihúmedo con invierno y primavera secos) y C (i) C' (Semiseco con invierno seco), ambas bajo un régimen de temperatura Frígido. La unidad C (i) C' es la más extensa del ACR, cubriendo el 54.80% del territorio (95,616.21 ha), lo que indica que estos ecosistemas críticos no dependen de una humedad constante durante todo el año, sino de su capacidad de almacenamiento hídrico durante la temporada de estiaje.

Por otro lado, la unidad D (i, p) C', que ocupa el 23.51% del área (41,165.57 ha), actúa como el soporte principal para los queñuales y la vegetación de ladera, donde la marcada estacionalidad de la primavera seca condiciona la resiliencia de estos bosques relictos. Esta configuración climática resalta la vulnerabilidad de los ecosistemas críticos ante el cambio climático, ya que dependen de un equilibrio precario entre la precipitación estacional de estas unidades y el aporte hídrico continuo proveniente del Glaciar (4,976.01 ha), el cual, aunque es climáticamente pequeño en porcentaje, es el único que mantiene condiciones de saturación permanente en un entorno mayoritariamente semiseco.

Tabla 4. Tabla de porcentajes de cobertura climática por Ecosistema

Ecosistema	Clima	Total
Bofedal	Lluvioso con invierno seco. Frío	0.42%
	Semiárido con invierno y primavera secos. Frío	3.15%
	Semiseco con invierno seco. Frío	96.23%
	Semiseco con invierno seco. Semifrígido	0.20%
% Bofedal		1.95%
Césped de Puna	Lluvioso con invierno seco. Frío	4.43%
	Semiárido con invierno y primavera secos. Frío	22.16%
	Semiárido con invierno seco. Frío	0.00%
	Semiseco con invierno seco. Frío	70.95%
	Semiseco con invierno seco. Semifrígido	2.45%
% Césped de Puna		26.07%
Cuerpo de Agua	Lluvioso con invierno seco. Frío	39.95%
	Semiárido con invierno y primavera secos. Frío	15.58%
	Semiseco con invierno seco. Frío	37.62%
	Semiseco con invierno seco. Semifrígido	6.85%

% Cuerpo de Agua		0.16%
Nevado	Glaciar	64.08%
	Lluvioso con invierno seco. Frío	4.02%
	Lluvioso con invierno seco. Semifrío	28.97%
	Semiseco con invierno seco. Frío	2.44%
	Semiseco con invierno seco. Semifrío	0.49%
% Nevado		4.16%
Pajonal de Puna Seca	Lluvioso con invierno seco. Frío	11.70%
	Semiárido con invierno y primavera secos. Frío	11.78%
	Semiseco con invierno seco. Frío	0.00%
	Semiseco con invierno seco. Semifrío	71.89%
% Pajonal de Puna Seca		32.24%
Queñuales	Semiárido con invierno y primavera secos. Frío	86.85%
	Semiárido con invierno seco. Frío	0.15%
	Semiseco con invierno seco. Frío	13.00%
% Queñuales		1.98%
Tolar	Lluvioso con invierno seco. Frío	0.18%
	Semiárido con invierno y primavera secos. Frío	58.14%
	Semiárido con invierno seco. Frío	0.08%
	Semiseco con invierno seco. Frío	41.56%
	Semiseco con invierno seco. Semifrío	0.04%
% Tolar		20.86%
Zona Periglacial	Glaciar	1.40%
	Lluvioso con invierno seco. Frío	27.18%
	Lluvioso con invierno seco. Semifrío	31.09%
	Semiseco con invierno seco. Frío	15.63%
	Semiseco con invierno seco. Semifrío	24.69%
% Zona Periglacial		12.60%
TOTAL GENERAL		100.00%

Fuente: Elaboración propia

El análisis de la distribución ecosistémica frente a las unidades climáticas del ACR Coropuna revela una dependencia crítica de la estacionalidad hídrica y los regímenes térmicos. Se determinó que los Bofedales presentan una especialización climática extrema, con el 96.23% de su superficie bajo el clima

Semiseco con invierno seco - Frío [C (i) C']. Esta concentración sugiere que, a pesar de la aridez invernal, estos humedales logran persistir gracias al almacenamiento de agua en el suelo y el flujo subsuperficial, lo que los convierte en oasis de estabilidad biológica dentro de un entorno predominantemente seco.

Por otro lado, los Queñuales muestran una distribución significativamente distinta, localizándose en un 86.85% dentro de la unidad de Semiárido con invierno y primavera secos. Frío [D (i, p) C']. Esta preferencia climática resalta la capacidad de adaptación de los bosques de *Polylepis* a condiciones de menor humedad anual y temperaturas más bajas, ocupando nichos donde la competencia con otras especies es menor. En contraste, el Pajonal de Puna Seca y el Césped de Puna se distribuyen mayoritariamente (71.89% y 70.95% respectivamente) en el clima C (i) C', consolidando la matriz de vegetación herbácea que define el paisaje del macizo.

Finalmente, la Zona Periglacial exhibe la mayor variabilidad climática, distribuyéndose entre climas lluviosos y semisecos, lo que refleja su naturaleza de transición activa entre el Glaciar (donde se concentra el 64.08% de los Nevados) y los ecosistemas de vegetación continua. Estos datos confirman que el éxito de la conservación en el ACR Coropuna depende de la protección de este gradiente climático, ya que cualquier alteración en el régimen de lluvias invernales afectaría de forma inmediata al 96% de los bofedales identificados, comprometiendo la seguridad hídrica de las cuencas inferiores.

Figura 6. Mapa de suelos dentro del ACR Coropuna

Al integrar el análisis de ecosistemas con el Mapa de Suelos, se identifica una transición pedológica diferenciada que condiciona la presencia de los ecosistemas más frágiles del área. En el sector norte del ACR, los Bofedales se desarrollan sobre suelos de tipo Typic Cryorthents, los cuales, a pesar de ser suelos jóvenes y delgados que predominan en el 36.44% del territorio, logran sostener estos humedales gracias a condiciones locales de descarga hídrica y acumulación de materia orgánica. Por el contrario, en el sector sur, los Bofedales se asientan sobre unidades de Typic Haplocryands, suelos volcánicos con una capacidad superior de retención de humedad. Esta misma unidad, junto con los suelos Lithic Haplocryands (que representan el 6.80% del área), constituye el soporte principal para los Queñuales, proporcionando la profundidad y estructura necesaria para el desarrollo de estos bosques relictos en las laderas del macizo. Esta variabilidad en el sustrato resalta la complejidad ecológica del proyecto, donde un mismo ecosistema crítico se adapta a distintas condiciones de suelo según su ubicación geográfica respecto al nevado.

Tabla 5. Tabla de porcentajes de cobertura textural por Ecosistema

Ecosistema	Textura	Total
Bofedal	Franco Arenoso	94.09%
	Franco Limoso	5.91%
	Laguna	0.00%
% Bofedal		1.95%
Césped de Puna	Arena Franca	0.02%
	Franco Arenoso	97.67%
	Franco Limoso	2.31%
	Laguna	0.00%
% Césped de Puna		26.07%
Cuerpo de Agua	Franco Arenoso	38.80%
	Franco Limoso	2.22%
	Laguna	58.98%
% Cuerpo de Agua		0.16%
Nevado	Franco Arenoso	30.10%
	Franco Limoso	0.54%
	Nevado	69.36%
% Nevado		4.16%
Pajonal de Puna Seca	Arena Franca	0.01%
	Franco Arenoso	92.35%
	Franco Limoso	7.63%
	Laguna	0.01%
% Pajonal De Puna Seca		32.20%
Queñuales	Arena Franca	0.91%
	Franco Arenoso	99.09%
% Queñuales		1.98%
Tolar	Arena Franca	0.44%
	Franco Arenoso	98.46%

	Franco Limoso	1.09%
	Laguna	0.00%
% Tolar		20.86%
Zona Periglacial	Franco Arenoso	91.52%
	Franco Limoso	6.19%
	Laguna	0.07%
	Nevado	2.22%
% Zona Periglacial		12.60%
TOTAL GENERAL		100.00%

Fuente: Elaboración propia

Complementando la caracterización taxonómica, el análisis granulométrico revela una homogeneidad física que actúa como factor común en la resiliencia de estos ecosistemas. Se determinó que el 98.46% de los Queñuales y el 94.09% de los Bofedales se asientan sobre texturas Franco arenosas, lo cual es técnicamente significativo. En el caso de los bosques de *Polylepis*, esta textura asegura un drenaje eficiente y una aireación óptima del sistema radicular, evitando la anoxia en condiciones de alta humedad estacional.

Para los Bofedales, la predominancia de texturas franco arenosas sugiere que la permanencia del agua en el perfil no depende de una impermeabilidad arcillosa del suelo, sino de la descarga hídrica constante del nevado y la acumulación de materia orgánica que modifica la porosidad original.

Por otro lado, ecosistemas como el Tolar (98.46%) y el Pajonal de Puna Seca (92.35%) muestran una dependencia casi absoluta de este mismo soporte franco arenoso, lo que confirma que la diferenciación entre estas coberturas en el ACR Coropuna no está determinada por la textura del suelo, sino por el gradiente altitudinal y las condiciones climáticas previamente analizadas. Esta combinación de suelos volcánicos (Haplocryands) con texturas gruesas configura un escenario de alta vulnerabilidad a la erosión si la cobertura vegetal es removida, justificando la necesidad de protección bajo la figura del ACR.

VI. CONTROL DE CALIDAD

Para garantizar la fiabilidad del producto cartográfico, se aplicó un protocolo de control de calidad estructurado en tres dimensiones: precisión geométrica, integridad topológica y exactitud temática.

1. VALIDACIÓN TOPOLÓGICA E INTEGRIDAD DE DATOS

Se ejecutaron procesos de limpieza espacial para eliminar el efecto de "ruido" mediante un Filtro Mayoritario (Majority Filter), homogeneizando píxeles aislados en su vecindad inmediata. Posteriormente, se verificó la integridad de la base de datos geoespacial asegurando la ausencia de huecos (gaps) o superposiciones (overlaps) entre polígonos ecosistémicos por medio del uso de Topology. No presentándose ningún error aparente.

Figura 7. Captura de Inspector de errores de la herramienta Topology

Fuente: captura de pantalla

VII. RECOMENDACIONES

- Se recomienda evaluar la confiabilidad del mapa mediante una matriz de confusión y el cálculo del coeficiente de Kappa, comparando la clasificación satelital con puntos de verificación obtenidos de visitas de campo a lo largo de todo el ACR Coropuna. Además, hacer un análisis visual con imágenes de alta de alta resolución (Basemaps de ESRI) para eliminar polígonos clasificados erróneamente.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- AEDES. (2010). *Caracterización de los bofedales en las subcuencas de Chorunga y Arma – Chichas de la cuenca Ocoña*.
- ANA. (2023). *Disponibilidad de recursos hídricos de glaciares de las cordilleras Chonta, Chila, Huanzo y Ampato (Meta: seguimiento al comportamiento de glaciares y lagunas a nivel nacional)*.
- Benavides Villasante, J. F. (2021). *Influencia del cambio climático sobre los humedales altoandinos: estudio comparativo entre un humedal manejado (Perca, Castilla, Arequipa) y uno no manejado (Ccallaccapcha, La Unión, Arequipa)*.
- Cuadros Adriazola, J. D. (2015). *Servicios ecosistémicos de los bosques de polylepis del área de Conservación Privada Uchumiri marzo a mayo 2015*.
- Galán de Mera, Antonio., & Linares Perea, Eliana. (2017). *La vegetación de la región Arequipa, Perú*. Impreso en el Taller Librería Junior.
- GRA. (2017). *Estrategia Regional y Plan de Acción de la Diversidad Biológica de Arequipa 2016 - 2021*.
- GRA. (2018). *Estudio de la cobertura vegetal de la región arequipa-2018 memoria descriptiva del estudio de cobertura vegetal del departamento de Arequipa a escala 1:100000 2da versión gobierno regional de Arequipa Autoridad Regional Ambiental*.
- GRA. (2019). *Memoria descriptiva de la meso zonificación ecológica y económica*.
- INAIGEM. (2018). *Informe Técnico Expedición científica Coropuna 2018*.
- INAIGEM. (20223). *Memoria descriptiva del inventario nacional de bofedales 2023 2º Edición*. <https://sinia.minam.gob.pe/documentos/memoria-descriptiva-inventario-nacional-bofedales-2023>
- INGEMMET. (2021). *Estudio geoambiental en la Cuenca del Río Ocoña*.

- MINAM. (2018). *Definiciones conceptuales de los ecosistemas del Perú*.
<https://sinia.minam.gob.pe/documentos/definiciones-conceptuales-ecosistemas-peru>
- MINAM. (2019). *Mapa nacional de ecosistemas del Perú: Memoria descriptiva*.
<https://sinia.minam.gob.pe/mapas/mapa-nacional-ecosistemas-peru>
- Montero, H. L. (2020). *Identificación de áreas degradadas y del estado de conservación de los ecosistemas bofedal, pajonal y césped de puna de la microcuenca Poccrococha, distrito de San Pedro de Laraos, provincia de Huarochirí, región Lima*.
- Silverio, W., & Jaquet, J. M. (2012). Multi-temporal and multi-source cartography of the glacial cover of Nevado Coropuna (Arequipa, Peru) between 1955 and 2003. *International Journal of Remote Sensing*, 33(18), 5876–5888.
<https://doi.org/10.1080/01431161.2012.676742>
- Velarde Quintanilla, L. (2010). *Determinación y descripción de los ecosistemas de las subcuencas del Nevado Coropuna*.

ANEXO

Script de Google Earth Engine para el estudio de Ecosistemas en el ACR Coropuna:

<https://code.earthengine.google.com/f559b61c5771358d9dfd6efd21efaca3>

```
//
=====
=====

// 1. ÁREA DE INTERÉS
//
=====
=====
var gizDistritos = ee.FeatureCollection('projects/ee-juancondoripoma/assets/Enevelope_PoligonoACR5');
var gizDistritosGeom = gizDistritos.geometry();
Map.centerObject(gizDistritosGeom, 10);

//
=====
=====

// 2. FILTRADO Y CONTEO DE ESCENAS
//
=====
=====

var s2_anual = ee.ImageCollection("COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED")
  .filterBounds(gizDistritosGeom)
  .filterDate('2025-01-01', '2025-12-31');

var s2_seca = s2_anual
  .filter(ee.Filter.calendarRange(5, 10, 'month'))
  .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', 20));

// --- ESTADÍSTICAS DETALLADAS PARA REPORTE ---
print('--- RESUMEN DE COLECCIÓN ---');
print('Total escenas 2025:', s2_anual.size());
print('Total escenas temporada seca usadas:', s2_seca.size());

// Función para obtener información detallada de cada escena en la consola
var infoEscenas = s2_seca.map(function(img) {
  return ee.Feature(null, {
    'ID_GEE': img.id(),
    'Fecha': img.date().format('YYYY-MM-DD'),
    'Nubes_Porcentaje': img.get('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE'),
    'Sensor': img.get('SPACECRAFT_NAME') // Para saber si es S2A, S2B o
S2C
  });
});
```

```

print('LISTADO DETALLADO DE ESCENAS (Abrir para ver IDs y Fechas):',
infoEscenas);

//
=====

// 3. PROCESAMIENTO DE IMAGEN
//
=====

var composite = s2_seca.median().clip(gizDistritosGeom);

// Imagen para Análisis (Reflectancia 0-1)
var imagenAnalisis = composite.select(
  ['B4', 'B3', 'B2', 'B8', 'B11', 'B12'],
  ['Red', 'Green', 'Blue', 'NIR', 'SWIR1', 'SWIR2']
).divide(10000);

// Imagen RGB Visual (8-bit optimizada para ArcMap)
var imagenRGB = composite.visualize({
  bands: ['B4', 'B3', 'B2'],
  min: 0,
  max: 3000,
  gamma: 1.4
});

//
=====

// 4. MAPA Y EXPORTACIÓN
//
=====

Map.addLayer(imagenAnalisis, {bands:['NIR', 'Red', 'Green'], min:0, max:0.3},
'Falso Color (Análisis)');
Map.addLayer(imagenRGB, {}, 'Imagen RGB (Visual)');

Export.image.toDrive({
  image: imagenAnalisis,
  description: 'S2_Analisis_Mediana_2025_TSeca',
  folder: 'GEE_Exports_2025',
  scale: 10,
  region: gizDistritosGeom,
  maxPixels: 1e13
});

```